

УДК 541-67;863

СИНТЕЗ И ФИЗИЧЕСКИЕ СОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ $\text{Sn}_{1-x}\text{Nd}_x\text{S}$

ГАСАНОВ ОКТАЙ МАИЛ ОГЛЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

АДГЕЗАЛОВА ХАТЫРЯ АГАКАРИМ КЫЗЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

ГУСЕЙНОВ ДЖАХАНГИР ИСЛАМ ОГЛЫ

профессор, доктор физико-математических наук, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация. Научно-исследовательская работа посвящена выращиванию монокристаллов SnS , активированных редкоземельными элементами, физико-химическому анализу и подбору практически важных составов и кинетических параметров в этих кристаллах. В данной работе в широком диапазоне температур (100-700К) исследованы температурные зависимости кинетических свойств: электропроводности, коэффициента Холла и теплопроводности, а также рассчитан термоэлектрический эффект для этих образцов.

Ключевые слова: монокристаллы, редкоземельные элементы, кинетические параметры, электропроводность, коэффициент Холла, теплопроводность.

Монокристаллы $\text{Sn}_{1-x}\text{Nd}_x\text{S}$ были выращены методом Бриджмена, и для полученных образцов были сняты лауэграммы и дифрактограммы. Установлено, что эти монокристаллы, как и исходный образец SnS , кристаллизуются в орторомбической сингонии /1/.

Температурная зависимость электропроводности исследовалась в вакууме в интервале температур 100–700 К. В изученных монокристаллах наблюдается анизотропия. Установлено, что электропроводность вдоль оси c в 6 раз меньше, чем в направлении, перпендикулярном оси c /1,7/.

При низких температурах (около 300 К) электропроводность слабо зависит от температуры. В этой области увеличение содержания Nd приводит к уменьшению электропроводности. Это объясняется тем, что легированный монокристалл SnS (с вакансионной структурой) обладает проводимостью p -типа, и увеличение концентрации примеси (до 0,2%) приводит к захвату дырок атомами Nd, то есть к снижению электропроводности /2/.

Температурная зависимость коэффициента Холла для монокристаллов $\text{Sn}_{1-x}\text{Nd}_x\text{S}$ исследована в широком температурном интервале (100–700 К). Анализ зависимости коэффициента Холла от температуры для SnS и $\text{Sn}_{1-x}\text{Nd}_x\text{S}$ показывает, что до температуры 300 К коэффициент Холла остаётся постоянным и не зависит от температуры. При дальнейшем повышении температуры (300–360 К) коэффициент Холла увеличивается. Эта аномалия объясняется наличием ловушек для электронов в запрещённой зоне или образованием дополнительных акцепторов при повышении температуры. В собственной области при дальнейшем росте температуры коэффициент Холла резко уменьшается /3/.

Увеличение содержания Nd в исходном материале SnS приводит к росту коэффициента Холла и уменьшению концентрации носителей заряда. Постоянство коэффициента Холла в интервале 100–300 К позволяет использовать эти материалы в технике как материалы с высоким коэффициентом качества.

Из температурной зависимости подвижности носителей заряда (в направлении, перпендикулярном оси c) для монокристаллов $\text{Sn}_{1-x}\text{Nd}_x\text{S}$ видно, что при легировании SnS неодимом подвижность несколько уменьшается. До температуры 300 К подвижность увеличивается с ростом температуры по закону ($n = 1,5$). Это можно объяснить рассеянием

носителей заряда на ионизированных примесных центрах в интервале 100–300 К. При температурах выше 350 К подвижность дырок уменьшается с ростом температуры по закону $(n = 2,2) / 1/$. Таким образом, при легировании исходного SnS неидеальным максимум смещается в область более высоких температур (на 50–100 К), а с увеличением концентрации примеси значение подвижности уменьшается.

Эксперимент показывает, что в исследуемых образцах термо-ЭДС в интервале температур 100–400 К увеличивается с ростом температуры, а после $T = 450$ К уменьшается. Концентрация носителей заряда остаётся постоянной до температуры 400 К, и увеличение термо-ЭДС объясняется действием одного и того же механизма рассеяния /4,6/.

Исследована температурная зависимость коэффициента теплопроводности в монокристаллах $\text{Sn}_{1-x}\text{Nd}_x\text{S}$. Установлено, что с повышением температуры теплопроводность уменьшается, однако увеличение содержания Nd приводит к её росту. Это можно объяснить двумя факторами: легирование Nd уменьшает концентрацию дырок в SnS, ослабляет колебательное движение фононов и, как следствие, увеличивает теплопроводность. С другой стороны, добавление Nd приводит к заполнению вакансионных центров и «очищению» дефектной структуры образца, то есть к увеличению степени «металлизации» материала /4,5/.

На основе значений электропроводности, термо-ЭДС и теплопроводности была рассчитана термоэлектрическая эффективность данных образцов и построена её температурная зависимость. Установлено, что данные образцы не могут быть использованы в качестве термоэлектрических материалов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Адгезалова Х.А., Насиров В.И. // Легирование редкоземельными металлами низкотемпературного SnS // *Неорганические материалы*, 2001, т. 37, № 4, с. 1292–1294.
2. Адгезалова Х.А., Мургузов М.И., Гусейнов Д.И. // Электрофизические свойства моносulfида германия и олова с участием редкоземельных металлов // Первая международная конференция по материаловедению халькогенидных и алмазоподобных полупроводников. Черновцы, 1994, с. 60.
3. Адгезалова Х.А., Мургузов М.И., Насиров В.И. // Кинетические явления в монокристаллах $(\text{SnS})_{1-x}(\text{LnS})_x$ // Журнал «Bilgi» (физика, математика, науки о Земле), Баку, 2000, № 2, с. 7–10.
4. Адгезалова Х.А., Мургузов М.И., Гасанов О.М. // Теплопроводность монокристаллов $\text{Sn}_{1-x}\text{Nd}_x\text{S}$ // *Неорганические материалы*, 2011, т. 47, № 1, с. 21–22.
5. Гусейнов Д.И., Гасанов О.М., Адгезалова Х.А. // Термоматериалы на основе твёрдых растворов PbSe–TbSe // Журнал «Прикладная физика», Москва, 2018, № 2.
6. Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И., Гасанов О.М. // Процессы теплопереноса в твёрдых растворах $(\text{SnSe})_{1-x}(\text{LnSe})_x$ // Научный журнал «Инновационные научные исследования», № 1–2 (3), январь 2021.
7. Адгезалова Х.А., Гусейнов Дж.И., Гасанов О.М. // Исследование электропроводности в кристаллах $(\text{SnS})_{1-x}(\text{GdS})_x$ // Международный научный журнал «Вестник Бобек», серия «Физико-математические науки», № 1(1), 2024, Астана, Казахстан.